

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ОТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Юсубалиев А.¹, Турсунбекова С.², Юнусова С.³, Нурмухамедова А.⁴

¹ ЧДПУ профессор, ^{2,3,4} ЧДПУ студенты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17448678>

Аннотация. В работе приведены возможные варианты использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для электроснабжения насосных установок. Рассмотрены принципы работы, общая компоновка и технические характеристики фотоэлектрических панелей, концентрирующих систем солнечной энергии и гибридной энергоустановки.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, насос, фотоэлектрический панель, концентрирующая система, биомасса, газотурбинная установка, гибридные энергоустановки.

Введение. В последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание применению возобновляемых видов энергии в различных отраслях народного хозяйства. В частности постановление Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2017 года № ПП-3012 «О программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017-2021 годы» направлено на дальнейшее снижение энергоемкости валового внутреннего продукта в 2017-2021 годах, снижение себестоимости продукции и расширение использования возобновляемых источников энергии.

Оно предусматривает диверсификацию топливных балансов за счет использования возобновляемых источников энергии. В то же время предполагается сократить вклад традиционного топлива за счет увеличения возобновляемой энергии при производстве электроэнергии и тепловой энергии. Долгосрочная программы по сокращению производственных мощностей в секторах экономики будет достигнута за счет улучшения экологического состояния промышленных зон.

Постановлением предусмотрены цели для дальнейшего развития возобновляемых источников энергии, с увеличением их доли с 12,7 до 19,7 процента в мощности по производству электроэнергии к 2025 году, в том числе гидроэнергетики с 12,7 до 15,8 процента, солнечных электростанций - до 2,3%, ветроэнергетики - до 1,6%. Графиком внедрения энергоэффективных насосов и электродвигателей на насосных станциях Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в 2017-2021 годах предусматривается замена 879 насосов и 1523 электродвигателей в водохозяйственных организациях, что позволит экономии более 807,3 млн. кВт-ч электроэнергии. Поэтому изучение возможности использования ВИЭ для энергообеспечения насосных установок является актуальной задачей.

Выбор вида ВИЭ для энергообеспечения насосных установок. Кризис энергетических ресурсов является общей проблемой всего человечества в современном

мире. Ограниченность запасов углеводородного топлива, экологические последствия использования этих видов топлива вынуждает применять альтернативные источники энергии. К числу альтернативных источников энергии в Узбекистане в первую очередь можно отнести солнечную, ветряную и гидроэнергию. Кроме этого весьма перспективно использование отходов сельского хозяйства, т.е. энергии растительных биомасс, различных отходов жизнедеятельности. Вся территория Узбекистана имеет экономически оправданный ресурс использования энергии солнца, а часть территории имеет достаточные ресурсы ветряной энергии [1].

Для использования энергии на основе возобновляемых источников необходимо ориентироваться прежде всего на местные природные особенности. Если данная местность обладает большим ресурсом суммарного потока солнечной энергии, то лучше применять фотоэлектрические станции [2]. Если для данной местности характерно большие значения прямого потока солнечной радиации, то в данном случае, лучше применять гелиоконцентрирующие системы для сбора потока лучистой энергии с последующим преобразованием его в электрическую энергию [3]. Если данный регион обладает большим энергетическим ресурсом ветряной энергии, то в этом случае надо использовать ветроэнергетические станции [4].

Использование солнечной энергии. Солнечное излучение - экологически чистый и возобновляемый источник энергии. Запасы солнечной энергии огромны, годовое количество поступающей на Землю энергии составляет $1,05 \cdot 10^{18}$ кВт ч, из них $2 \cdot 10^{17}$ кВт • ч приходится на поверхность суши. Из этого количества энергии $1,62 \cdot 10^{16}$ кВт • ч в год могут быть использованы без ущерба для окружающей среды, что эквивалентно сжиганию $2 \cdot 10^{12}$ т условного топлива (т. у.т.) в год. Последняя цифра в 60 раз превышает прогнозируемое на 2020 год производство всех видов энергоресурсов на земном шаре (34,2млрд.т.у.т.).

Однако использование этой энергии для производства электричества в крупных размерах сопряжено с большими трудностями, главные из которых — низкая плотность солнечной радиации на поверхности земли и прерывистый характер ее поступления (ночное время суток, облачность, пасмурные дни). Известные путями преодоления этих препятствий считаются создание аккумуляторов энергии и комбинированных солнечно-топливных или солнечно-атомных энергосистем, а также применение концентрирующих солнечную энергию устройств, повышающих ее плотность. Рассмотрим несколько вариантов применения солнечной энергии для электроснабжения силовой части отдельных насосных установок и освещения рабочих помещений станций и прилегающих территорий.

Машинное преобразование солнечной энергии. Среди машинных преобразователей солнечной энергии в электрическую наиболее известны паро- и газотурбинные установки, работающие на всех наземных тепловых и атомных электростанциях. Отличительной особенностью рассматриваемых установок является то, что в них для получения рабочего теленосителя используется солнечная радиация. Принципиальная схема замкнутой газотурбинной установки (ЗГТУ), использующей солнечную энергию, показана на рис. 1. Здесь солнечная радиация, собранная концентратором 1 на поверхности солнечного котла 2, нагревает рабочий теплоноситель

(инертный газ) до температур порядка $1200-1500^{\circ}\text{C}$ и под давлением, создаваемым компрессором 3, подает горячий газ на лопатки газовой турбины 4, приводящей в действие электрогенератор переменного тока 5. Отработавший в турбине газ поступает сначала в регенератор 6, где подогревает рабочий газ после компрессора, облегчая тем самым работу основного нагревателя — солнечного котла, а затем охлаждается в холодильнике - излучателе 7. КПД этой установки составил 41%.

Рис.1. Принципиальная схема солнечной газотурбинной энергоустановки

Данные установки целесообразно использовать для электроснабжения крупных насосных станций или группы насосных установок мощностью в несколько тысяч киловатт системы машинного орошения.

Мобильная фотоэлектрическая станция. Мобильная фотоэлектрическая станция представляет собой автономный источник энергии и может быть использована как в полевых условиях, так и для стационарного потребления. Они считаются эффективными для электроснабжения внутрихозяйственных насосных установок мощностью до десятка киловатт. Одновременно или после сезона орошения их успешно можно использовать для зарядки аккумуляторов [5].

Принцип действия мобильной фотоэлектрической станции заключается в прямом преобразовании солнечного излучения в электроэнергию посредством солнечных элементов. Такая станция, например созданная в НПО «Физика-солнце» АН РУз профессором Турсуновым М.Н. со своими учениками, состоит из 3-х солнечных панелей общей мощностью 3 кВт, сборно-разборной конструкции и установлен на прицепе трактора (рис.2). Такая станция рекомендуется также фермерским хозяйствам для использования в полевых условиях. В этом случае часть мощности выработанной энергии используется для бытовых нужд фермеров, а остальная - для работы насосов.

Особенностью этой станции можно считать то, что она позволяет в любое время года электрифицировать, кроме орошения, другие технологические процессы хозяйств, находящихся в отдаленной и труднодоступной местности, представляя собой единственный источник электрической энергии.

Рис.2. Мобильная фотоэлектрическая станция Физика-технического института

Гибридные энергоустановки. Развитие технологий и средств распределенной энергетики, в том числе на базе ВИЭ, должно происходить путем создания гибридных энергокомплексов, в состав которых входят энергопроизводящие установки различных типов и устройства аккумулирования энергии. Такие установки повышает надежность электрообеспечения потребителей на основе возобновляемых видов энергии.

Рис.3. Фото гибридной установки института Материаловедения НПО «Физика-солнце» АН РУз мощностью 300 Вт. 1-ветрогенератор вертикальной осью, 2- фотоэлектрический панель, 3-осветительные лампы, 4- аккумуляторная батарея.

Целесообразно использовать малую распределенную энергетику (МРЭ), ориентированную на конкретного потребителя, в частности на насосную установку малой мощности. МРЭ эффективно используются в тех регионах, где нет доступа к централизованному энергоснабжению. Это, как известно, огромная территория,

составляющая почти 2/3, где проживает около 10 % населения Узбекистана, сосредоточено до 15 % основных производственных фондов, добывается 75 % нефти и более 90 % газа. [6,7].

Такие источники энергии, сочетающие в себя как энергию солнца, так и энергию ветра обладают большой надежностью электроснабжения. Поэтому их можно использовать также в малых дехканских хозяйствах.

Использование биомассы. Производство электрической энергии при использовании биомассы в виде первичного источника требует разработки новых подходов. Эффективных технологий получения электрической энергии из биомассы в установках сравнительно небольшой мощности. Одним из решений проблемы является получение из биомассы энергетического газа с высокими теплотехническими характеристиками с последующим использованием в газопоршневых или газотурбинных установках для выработки электрической энергии [7].

Экологические проблемы в использовании традиционных источников энергии хорошо известны – это загрязнение воздуха, воды вредными выбросами, тепловое загрязнение водоемов, образование золоотвалов. Установление более жесткого режима обращения с отходами сельского хозяйства, обязательств по утилизации бытового мусора будет в значительной мере способствовать развитию энергоисточников, использующих эти отходы. Ведь здесь складывается уникальная ситуация: появляется топливо с отрицательной ценой, т. е. его использовать выгоднее, чем не использовать. Применение ВИЭ должно стать одним из способов реализации государственной экологической политики.

Выводы

1. Для электроснабжения насосных станций машинного орошения и насосных установок большой мощности в нескольких и десятков тысяч кВт целесообразно использовать газотурбинные электростанции солнечной энергии, как источники экологически чистой энергии.

2. Внутрихозяйственные насосные установки небольшой мощности и дехканские хозяйства со смешанными потребителями следует снабжать электроэнергией от мобильных и гибридных установок ВИЭ.

Использованная литература

1. Зайнутдинова Х.К. Использование солнечной энергии в Узбекистане: вопросы рынков и маркетинга // Изд-во «Фан». Ташкент 2015. –336с.
2. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. – Л. : Наука, 1989.-310 с.
3. Захидов Р.А. Зеркальные системы концентрации лучистой энергии. / Ташкент, Фан, 1986 г., -174с.
4. Лосюк, Ю.А. Нетрадиционные источники энергии: учебное пособие для вузов / Ю.А. Лосюк, В.В. Кузьмич. - Минск: УП «Технопринт», 2005. - 234 с.
5. Ахмедов, Р.Б. Технология использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Серия «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (Итоги науки и техники) / Р.Б. Ахмедов. - М.: ВИНТИ. 1987. - 176 с.

6. Твайделл, Дж. Возобновляемые источники энергии / Дж. Твайделл, А. Уэйр: - Пер. с англ. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 392 с.
7. Геращенко В.В. Малую распределенную энергию на службу производства // "Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ", 2016, №5.